

БЎЎҒУСИ БАКАЛАВР-МУҲАНДИСЛАРДА ИННОВАЦИОН ХУЎҚ-АТВОРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИДЕАЛНИНГ РОЛИ

¹Юсупова Феруза Зойировна, ²Эшонкулова Нуржохон Абдужаббаровна

¹катта ўқитувчи, НавДКТУ, ²доцент, НавДКТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264177>

Аннотация. Мақолада бўлғуси бакалавр-муҳандисларда инновацион хуўқ-атворни шакллантиришдаги роли асосланган бўлиб, ўзаро боғлиқ компонентлар (қадриятли-мотивацион, шахсий ва процессуал) тўплами даражалари тавсифланган.

Калим сўзлар: Янги Ўзбекистон, инновацион жараёнлар, мутахассис, касбий малака, компетентлик, идеал, инновацион хуўқ-атвор.

Аннотация. В статье обоснована роль идеала в формировании инновационного поведения у будущих бакалавров-инженеров и охарактеризованы уровни сформированности в виде совокупности взаимосвязанных компонентов (ценностно-мотивационного, личного, процессуального).

Ключевые слова: Новый Узбекистан, инновационные процессы, эксперт, профессиональная квалификация, компетентность, идеал, инновационное поведение.

Abstract. The article substantiates the role of the ideal in the formation of innovative behavior in future bachelors of engineering and characterizes the levels of formation as a set of interrelated components (value-motivational, personal, procedural).

Keywords: New Uzbekistan, innovative processes, expert, professional qualification, competence, ideal, innovative behavior.

Агар жамият мафқураси муайян ғоялар тизимидан ташкил топишини назарда тутсак, янги Ўзбекистоннинг ривожланиш стратегияси қандай жамият қурмоқчи эканлигимиз, янги маънавий маконни қандай тасаввур этишимиз билан боғлиқ ғояларга бориб тақалади. Янги маънавий макони “...Янги Ўзбекистоннинг маънавий қиёфаси яққол акс этадиган, халқимиз интилаётган ва эл-юртимиз яшайдиган маърифатли жамиятдир” [3;276-б].

Янги Ўзбекистон учун миллий ғоя кўп миллатли халқнинг маънавий эҳтиёжларини ўзгармас манбаи ҳисобланиб, янги маънавий маконни яратишга ҳиссасини қўшиши, ижтимоий-тарихий жиҳатдан шаклланиб келган миллий орзу-интилиш, мақсадларни яхлит ахлоқий идеалга жамлаши, Ўзбекистон жамиятидаги барча миллат, элатларга хос бўлган хусусиятлар, урф-одатлар, анъаналар қадриятлар ва идеалларни умумий махражга келтириши керак [2]. Ана шу шаклланиши керак бўлган янги маънавий маконни тадрижийлигини ҳисобга олсак, миллий ғоя халқимизнинг ўзлигини англашга, ўз миллий-маънавий қадриятларини, ахлоқий фазилатларини тиклаб, сақлаб, эъозлаб келажак авлодга трансформация қилувчидир.

Янги Ўзбекистон жамиятининг иқтисодий ҳаётида содир бўлаётган инновацион жараёнлар ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларидаги мутахассисларнинг касбий малакаси ва компетентлигига янги талабларни қуймоқда. Касбий фаолиятида янги усулларни кирита оладиган ва инновацион маҳсулотларни яратадиган кадрларга талаб тобора кўпайиб бормоқда. Бугунги кунда муҳандислик фаолияти тобора инновацион, ижодий хусусият касб этаётганлиги эса муҳандислик таълими ва муҳандислик-техник соҳаси битирувчиларини тайёрлаш сифатити оширишга алоҳида урғу беришни талаб этмоқда.

Бўлажак бакалавр-муҳандисларни тайёрлаш мазмунининг мажбурий таркибий қисми – бу уларнинг инновацион хулқ-атворини шакллантиришдир. Шу нуқтаи назардан “бўлажак бакалавр-муҳандисларнинг инновацион хулқ-атвори” тушунчаси тадқиқотимизда асосий ўрин тутди. Илмий адабиётларда мавжуд бўлган инновацион хулқ-атвор таърифларини таҳлил қилиш ва умумлаштириш натижасида бизга контсепциянинг ишчи таърифини шакллантиришга имкон берди, биз уни янги усулларни киритиш орқали амалга оширадиган, фаолият ёки инновацион маҳсулотлар яратиш ва унинг ижодий салоҳиятининг акси ва намоёндаси сифатида инновацион онг томонидан бошқариладиган инсон фаолиятининг ўзгарувчан шакли сифатида тушунамиз.

Ушбу тушунчага асосланиб, биз тадқиқотимизнинг асосий контсепциясининг таърифини қуйидагича шакллантирдик: бўлажак бакалавр-муҳандисларнинг инновацион хулқ-атвори - бу инновацион кадриятлардан хабардорлик ва шахсий ўзлаштириш даражасини акс эттирувчи интеграл касбий ва шахсий ҳодисадир, воқеликни ўзгартиришга бўлган ижодий интилишлар, бу ҳам муҳандислик ёки технология соҳасида янги ғояларни яратиш ва амалга ошириш қобилияти ва тайёрлиги, шунингдек, уларнинг ижодий салоҳиятини очиб бериш ва амалга ошириш қобилиятига асосланади .

Биз келажақдаги бакалавр-муҳандисларнинг инновацион хулқ-атворининг мазмунини ўзаро боғлиқ компонентлар тўплами сифатида тақдим этдик, яъни бу бўлажак мутахассисларда инновацион хулқ-атворни ривожлантиришда идеалнинг ролини белгилайдиган мотивацион-мақсадли, кадрият, шахсий ва процессуал компонентлардир.

Мотивацион-мақсадли мезоннинг кўрсаткичлари сифатида тадқиқотчилар, биринчи навбатда, ахлоқий ва эстетик идеалнинг мавжудлигини, изланишни бошлаш ва тадқиқот қилиш қобилиятини, муаммоларни ҳал қилишнинг муқобил усулларига йўналтиришни ва ўз-ўзини англаш мотивларини ривожлантиришни номлашади [3]. Улар самарали мезон кўрсаткичларига прогностик, ташкилий, баҳолаш ва тузатувчи ҳаракатларни амалга ошириш, муқобил қарорлар қабул қилиш, индивидуал хатти-ҳаракатлар стратегиясини танлаш ва амалга ошириш қобилиятини англатади. Рефлексив-самарали мезон кўрсаткичларига фаолият жараёнида ўз-ўзини таҳлил қилиш, фаолият самарадорлигини ва унинг натижаларини баҳолаш, кейинги фаолиятни истикболи режалаштириш киради.

Юқоридагиларнинг барчасини ҳисобга олган ҳолда, биз бўлажак бакалавр-муҳандисларда инновацион хулқ-атворни шакллантиришнинг қуйидаги мезонлари ва кўрсаткичларини аниқладик:

- касбий муҳандислик-техник фаолият ва кундалик ҳаёт учун инновациялар қийматини англаш ва шахсий ўзлаштириш даражасини акс эттирувчи аксиологик мезон; идрок (интеллектуал ривожланиш), ривожланиш (доимий жисмоний ва маънавий ўз-ўзини такомиллаштириш), самарали ҳаёт (ўз имкониятларини максимал даражада очиш ва ундан фойдаланиш) ва ижодкорлик (илмий-техникавий ижод аспектида) кадриятларга йўналтирилганлик;

- янгилик яратишга мойиллик, ўзгаришларга тайёрлик, ташаббускорлик, ижодкорлик каби ушбу турдаги хатти-ҳаракатларни бошлаш (ҳосил қилиш, пайдо бўлиш) қобилиятини белгиловчи шахсий фазилатларнинг ривожланиш даражасини акс эттирувчи шахсий мезон;

- технологик инновацияларни амалга ошириш малакаларини ўзлаштириш даражасини акс эттирувчи процессуал ва динамик мезон: ахборот кўникмалари, мулоқот қилиш қобилиятлари, дизайн ва технологик кўникмалар.

Шундай қилиб, биз санаб ўтилган компетенцияларни эгаллашни бўлажак бакалавр-муҳандисларнинг инновацион хулқ-атвори идеалини шакллантириш кўрсаткичи деб ҳисоблаймиз. Бундан ташқари, компетенцияга асосланган ёндашувга мурожаат қилиш келажақда инновацион хулқ-атворнинг таркибий қисмларини шакллантириш стратегияларини аниқлаш учун фойдаланиш имкониятини белгилайди, бунда ходисанинг барча хилма-хиллиги ва шахс ўзини намоён қиладиган фаолиятнинг хилма-хиллиги мавжудлиги, инновацион хулқ-атвор предмети, малакалар деб аталадиган психологик ва дидактик конструкциялар ўзаро боғлиқлигини ангалатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон ривожланиш стратегияси. – Тошкент: «Ўзбекистон», 2021. – 464 б.
2. Юсупова Ф.З. Ахлоқий тафаккур ривожланишида қадрият ва идеал тушунчаларининг ўзаро нисбати // Фалсафа ва ҳаёт. – Тошкент, 2022. – №СИ-2. – Б.109-114.
3. Юсупова Ф.З. Ахлоқий идеал – ёшлар маънавий юксалишининг мезони // “Ссиенсепроблемс.уз”– Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари электрон журнали. – Тошкент, 2023. – №8 (3). ИССН: 2181-1342 (Онлине). – Б.247-251.